

ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ МУАММОЛАРИ, ОРГАНИК ДЕҲҚОНЧИЛИК ЮРИТИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

М.М.Тошқўзиев

Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти

Аннотация. Ушбу мақолада тупроқ унумдорлиги, уни органик моддаси, тупроқларни кимёвий таркибини оптималлаштириш, уни органик моддага бойитиш, бунинг учун замонавий деҳқончилик юритишда қишлоқ хўжалиги экинларини тўғри жойлаштириш, улардан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун минерал ва органик ўғитларни тўғри қўллаш, бунда азот ўғитини баланси, гумус миқдорини кўп йиллик тажрибаларда ўзгаришига доир масалаларга тўхталинган. Изланишлар натижалари асосида тупроқни органик моддага бойитиш агротехнологиясини қўллаш, органик деҳқончилик юритишнинг илмий-амалий аҳамияти асослаб берилган.

Калит сўзлар. Тупроқ унумдорлиги, гумус, озиқа моддалари миқдори ва баланси, органик, минерал ўғитлар, ғўза мажмуасидаги экинлар, ҳосилдорлик.

Республикамизнинг суғориладиган деҳқончилик шароитида мавжуд бўлган деҳқончилик амалиёти тизимида қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда алмашлаб экишни етарлича ҳисобга олмаслик, органик ўғитларни етарли меъёردа қўлламаслик тупроқлар унумдорлигини пасайиб боришига олиб келмоқда. Бунинг асосий натижаси эса, тупроқда унинг унумдорлигини асосий кўрсаткичларидан бири бўлган гумус миқдорини камайишида, унинг сифат таркибини ёмонлашишида кўринмоқда. Юқоридаги ҳолатларни ҳисобга олгангани ҳолда барча минтақаларда тупроқ унумдорлигини оқилона бошқариб бориш учун, органик ўғитларни етарли миқдорда, минерал ўғитларни мақбул нисбатларини ҳисобга олингани ҳолда биргаликда қўлланилиши, экинларни замонавий навбатлаб алмашлаб экиш

технологиясини жорий этилиши ва тупроқ эрозиясини олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилиши зарур [1].

Тупроқ органик моддаси миқдорини оптималлаштириш ва мақсадга мувофиқ ҳолда бошқариш, қишлоқ хўжалиги экинлари ерларидан самарали фойдаланиш бўйича кўп йиллардан буён институтнинг тупроқ кимёси, физик-кимё ва минералогияси бўлимида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда, натижалари турли илмий нашрларда чоп этилиб, халқаро ва республика миқёсидаги анжуманларда муҳокама қилиниб келинмоқда [2-5].

Бизнинг 2000-2006 й.й. ҳамда 2007-2011 йиллардаги фундаментал, кўп йиллар давомида республика Давлат грантлари топшириқлари доирасида олиб борилган илмий-амалий тадқиқотлар доирасидаги изланишларимиз натижалари шуни кўрсатмоқдаки, тупроқда қанчалик кўп миқдорда гумус (органик модда) йиғилса, унда жамланган энергия миқдори кўп бўлади, озуқа элементлари захираси ортиб боради, ўсимликлар осон ўзлаштира оладиган моддалар ажралиб чиқиши кўпаяди, умуман, тупроқнинг асосий хосса ва хусусиятлари яхшиланади, буларнинг ҳаммаси тупроқнинг юқори ва давомий унумдорлигини белгилайди.

Ушбу изланишлар асосида турли тупроқ-иқлим шароитини, мелиоратив ҳолатини ҳисобга олингани ҳолда тупроқни органик моддага бойитиш, етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги экинларини навбатлаб алмашлаб экиш борасида такрорий ва оралиқ экинлар етиштириш ва улар ҳосилдорлигини ошириб боришга йўналтирилган ресурстежамкор агротехнологиялар ишлаб чиқилди, бир қатор фермер хўжаликларида жорий қилинди. Тупроқ унумдорлиги, уларнинг кимёвий хоссаларини, органик моддасини ҳар томонлама тадқиқ қилиш асосида бўлимда “Тупроқларнинг кимёвий таркибини оптималлаштириш ва унумдорлигини ошириб боришнинг назарий асослари концепцияси ва амалиётга айрим тавсиялар” меъёрий ҳужжат ишлаб чиқилди [6].

Ушбу концепциянинг асосий мақсади инсон ҳаёти учун зарур бўлган биомаҳсулотни кўп миқдорда ва юқори сифатли қилиб етказиш, деҳқончилик

ва чорвачилик тизимларининг мақбул мутаносиблигини таъминлаш, атроф-муҳитга шикаст етказмаслик, соғлом ва мақбул таркибли юқори сифатли органик моддага бой бўлган, унумдор тупроққа эга булган ерларни келгуси авлодларга қолдиришдир.

Биомаҳсулот ишлаб чиқаришнинг негизини тупроқ ташкил этади. Демак, юқоридаги мақсадга эришиш учун, энг аввало ер тузиш ва ердан фойдаланиш ишларини оқилона ташкил этиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш чора-тадбирларини атроф-муҳит, биосфера ривожланишининг табиий қонуниятларини ҳисобга олган ҳолда амалга ошириш тавсия этилади.

Шундай қилингандагина, биосферанинг берадиган биомаҳсулоти, уни ташкил этувчи компонентлари, ўзаро тўғри мутаносибликда бўлади, бир-бирининг эҳтиёжини қондириб улар орасидаги мувозанат сақланади, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг барқарор ривожланишига эришилади. Тирик мавжудодлар яшаётган атроф муҳит бузилмайди, инсон экологик тоза қилиб етиштириладиган биомаҳсулотларга эга бўлади. Бу эса, Ер куррасида ҳаёт кечириётган кишилик жамиятида ва табиатда (биосферада) соғлом муҳит ҳосил қилади, соғлом муҳитда эса, соғлом авлод вужудга келади.

Республикамиз қишлоқ хўжалигида туб ислохотларни амалга оширишни ҳамда ер ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишни ташкил этиш учун фан ютуқларини ва илғор ишлаб чиқариш технологияларини тадбиқ этмоқ энг зарур вазифалардан ҳисобланади. Бунинг учун қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг минтақавий ва регионал тизимларини мавжуд тупроқ-иқлим шароитларига мос ҳолда қўллаш керак.

Шуни айтиш керакки, ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган ерларимизнинг асосий қисмининг унумдорлик даражаси, уларнинг мелиоратив-экологик ҳолати талаб даражасида эмас. Бунинг объектив ва субъектив сабаблари бор, албатта. Лекин ҳамма жойда ҳам шундай ҳолда деган хулосага келиш хатодир. Чунки илм-фаннинг ютуқларига асосланган тавсияларга, минтақамиз деҳқончилигининг қадимдан давом этиб келаётган деҳқон, фермер ва айрим томорқа ер эгалари фойдаланаётган ерлардаги

тупроқлар унумдорлиги юқори даражада эканлиги ҳам кузатилмоқда. Бунда, айниқса илғор ва ишбилармон фермерлар фаолияти яққол намоён бўлмоқда. Фикримизга, бу воқелик ердан оқилона фойдаланишга йўл кўрсатиб берувчи бирдан-бир кенг қамровли ягона асосий омилдир.

Бизга яна шу ҳам маълумки, биомаҳсулот олишнинг иккинчи бир йўли чорва ва бошқа ҳайвонат турларини кўпайтиришдир. Ривожланган мамлакатларда инсон организми фаолияти учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотларининг 80% дан кўпроғи гўшт-сут маҳсулотлари ташкил этади, бизда эса, нон ва нон маҳсулотлари кўпроқдир. Чорвачилик соҳасида биомаҳсулот олишни кўпайтириш эса, фақат фотосинтез ёрдамида (куёш энергияси қатнашгани ҳолда ҳавонинг карбонат ангидрид гази ва сувнинг қўшилишидан органик (қуруқ) модда ҳосил бўлиши) ҳосил бўладиган биомаҳсулотлар миқдорига ва улардан оқилона фойдаланишга боғлиқ.

Чорвачилик эса, ўз навбатида қишлоқ хўжалиги экинларидан мўл ва сифатли ҳамда экологик жиҳатдан тоза сархил ҳосил етиштиришга имкон берувчи универсал комплекс органик ўғит-гўнг ва унинг асосида ҳар хил компостлар тайёрлаб қўллашга имкон беради. Бундай ўғитлар солинган ерларда тупроқларнинг ҳамма хусусиятлари яхшиланиши билан бир қаторда уларнинг нам сифими ортади, шунинг асосида намликни ушлаб туриш қобилияти ошади, давомийлиги узаяди ва натижада ўсимликларнинг сув билан узок вақт таъминланиши ҳам амалда рўёбга чиқади. Бунинг ҳаммаси тупроқ унумдорлигини оширишда қисқа муддатли ёки вақтинчалик қўлланиладиган ва шунга мувофиқ ҳолда самара берадиган агромуолажа бўлиб қолмасдан, тағзамин асосга эга бўлган давомли унумдорликга эришиш учун айна вақтда мавжуд бўлган экин етиштириш ва чорвачиликни ривожлантиришнинг истиқболлини белгиловчи яхлит фаолият кўрсатувчи тизим бўлиб қолади.

Юқорида келтирилган биомаҳсулот (ҳосил) етиштиришнинг ҳар иккала йўлиқишлоқ хўжалиги ривожланишида тупроқ шароитини яхшилашга асосланган тупроқ унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш, экологик соф тупроқ ҳосил қилиш, экологик соф ҳосил олиш ҳамда бунда чорвачиликни

ривожлантириш масалалари ўзаро узвий боғлиқдир. Шундай экан, биомахсулот етиштириш агротехнологияси тупроқ-иқлим шароити ва минтақавийликни ҳамда деҳқончилик юритиш тизимини ҳисобга олингани ҳолда юритилиши зарур.

Тупроқ унумдорлигини ошириш ва уни соғломлаштириш учун тупроқнинг сифати кўп миқдордаги органик моддага бўлган талабидан келиб чиқмоқ даркор. Бу ушбу йўналишда кўп йиллар давомида турли тупроқ- иқлим шароитида олиб борилган тадқиқотларимиз натижалари ва тавсияларида ўз исботини топган. Яъни, деҳқончилик юритишда тупроқ-иқлим шароитини ҳисобга олингани ҳолда тупроқни органик моддага бойитиш агротехнологиясини ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий қилиш зарур.

Бундай технологик ишланма, агротехнологияни амалга ошириш йўли билан ҳар хил даражадаги унумдорликга эга бўлган янги ҳар хил даражадаги маданийлашган тупроқлар ҳосил қилиш мумкин, ҳар қандай тупроқ типиди ҳам. Бу жараёни фаоллаштириш ўз ерининг эгаси бўлган фермер, ердан фойдаланувчилар (кластерлар) амалиёти билан уйғунлаштирилганда тупроқлар унумдорлиги секин-аста йилдан йилга кўтарилиши жараёни туси (тенденцияси) авж олади. Натижада, барча турдаги, шу жумладан эрозияланган, деградацияга учраган тупроқлар унумдорлиги тикланади, ошиб боради.

Бизнинг 1975-1980 йилларда нишонли ^{15}N қўллаб қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқларда стационар шароитда лизиметрларда ғўза экинида олиб борилган тадқиқотларимиз шуни кўрсатадики, органик ўғитлар қўлланилмасдан гектарига 200 ва 300 кг ҳисобида фақат минерал ўғитлар қўлланилганда, ғўза ўсимлиги томонидан мос равишда 41,0 ва 35,5% ўғит азоти ўзлаштирилиб, шунга нисбатан 1,7-2,2 баравар кўп азотни тупроқдан олиши аниқланган.

Ўртача 1 йилда, органик ўғит-гектарига 20 тонна ҳисобида юқори миқдордаги минерал ўғит фонида қўлланилганда, ўсимлик 41,5% ўғит азотини олгани ҳолда, тупроқдан азотни олиш миқдори сезиларли- 5,4 кг/га миқдорда

камайган ва бунда 1,4 баравар ортиқ азотни тупроқдан олганлиги аниқланди (жадвал).

Жадвал

Ғўзага турли миқдорда минерал ўғитларни алоҳида ҳамда органик ўғитлар билан биргаликда қўлланилганда азот ўғитини баланси, ^{15}N билан кўп йиллик (1975-1980) лизиметр тажрибаси, ўртача 1 йилга

№	Тажриба варианты	Ўсимликлар олгани		Тупроқда қолди		Йўқолгани
		Азот ўғитидан	Тупроқдан	N (NO_3+NH_4)	Органик модда билан	
1	$\text{N}_0\text{P}_{140}\text{K}_{60}$	-	98,5	-	-	-
2	$\text{N}_{200}\text{P}_{140}\text{K}_{60}$	<u>82,0</u>	176,7	<u>7,0</u>	<u>43,0</u>	<u>68,0</u>
		41,0		3,5	21,5	34,0
3	$\text{N}_{300}\text{P}_{200}\text{K}_{90}$	<u>106,5</u>	178,9	<u>15,0</u>	<u>55,5</u>	<u>123,0</u>
		35,5		5,0	18,5	41,0
4	$\text{N}_{300}\text{P}_{200}\text{K}_{90}+$ 20т/га гўнг	<u>124,5</u>	173,3	<u>21,0</u>	<u>57,0</u>	<u>97,5</u>
		41,5		7,0	19,0	32,5

Эслатма: (суратида – кг/га, маҳражида - қўлланилганига нисбатан % да)

Олинган натижаларга кўра, ғўзага азотли ўғитни соф ҳолда ёки уни органик ўғитлар билан биргаликда қўлланилганига боғлиқ ҳолда ҳар йили азот ўғитини маълум миқдори тупроқда сақланиб қолади, маълум қисми йўқолади. Фақат минерал ўғитлар қўлланилганда тупроқда қоладиган азот ўғитини миқдори 23-24% ни ташкил этгани ҳолда, органик ўғитли фонда унинг миқдори 26% бўлган. Минерал ўғитли фонда азотли ўғит меъёрига боғлиқ ҳолда уни ҳавога газ ҳолида учиши ва ювилиши 34-41% ни ташкил қилгани ҳолда, органик ўғитни юқори меъёрдаги минерал ўғитлар билан қўлланилганда уни йўқолиши 32,5% бўлиб, қарийиб 8,5% га камайганлиги аниқланди ва бу миқдор эса, гектарига 25 кг азотни ташкил этади [6, б.21-24].

Ғўза етиштиришда кўп йиллик (6 йил) тадқиқотларимизда нишонли ^{15}N қўлланилиб, ўртача бир йил учун келтирилган азот ўғити мувозанати (баланси)

маълумотлари минерал ўғитлар билан биргаликда албатта ҳар йили юқори миқдорда (20т/га ва ундан ортиқ) органик ўғитлар қўллашнинг қанчалик самарали эканлигини кўриш мумкин. Агар азотни 95-97 % и тупроқ гумуси таркибида бўлишини ҳисобга олинса, юқорида кўрсатилган миқдорда органик ўғит (гўнг) қўлланилганда тупроқда гумус миқдорини йилма-йил шунчалик ортиб боришини кўриш мумкин бўлади.

Шунинг учун ҳам ҳар қандай тупроқ типидида деҳқончилик юритилганда органик деҳқончиликга асосланган агротехнологияларни ишлаб чиқиш ва уни тупроқ-иқлим шароитини ҳисобга олгани ҳолда қўллаш тупроқ унумдорлигини тиклаш, сақлаш ва оширишнинг асосий масаласи бўлиб қолмоғи даркор.

Сўнги 2018-2020 йиллар Давлат грантлари лойиҳаси доирасида бўлимда тупроқларни унумдорлигини тиклаш, сақлаш, органик деҳқончилик юритиш ва экологик соф тупроқ шароити ҳосил қилиш, экологик соф маҳсулот олишга асосланган, “ғўза-кузги буғдой” экинларини навбатлаб экиш борасида такрорий ва оралик экинлар етиштиришга доир аввал ишлаб чиқилган агротехнологияни қўллаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди [7, 8].

Тадқиқотлар объекти – Тошкент вилояти Қибрай тумани қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқлар, дала тажрибалари ЎзПИТИ томонидан ишлаб чиқилган услублар бўйича, тупроқ ва ўсимликлар бўйича таҳлил, кузатув ишлари умум қабул қилинган усулларда олиб борилди. Дала тажрибалари Пахта селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияси ИТИ тажриба хўжалиги даласида ғўза ва кузги буғдой асосий экинларни етиштириш борасида такрорий мош ва оралик экинларда олиб борилди.

Бунда биринчи йили ғўза экинида, куз-ёзда буғдой ва такрорий, қишда оралик экинида 5 вариантда тажрибалар амалга оширилди. Тажрибада 1-назорат вариантыда $N_{160} P_{110} K_{80}$, тавсиялар асосида, 2- вариант-10 т/га биогумус, 3- вариант-10 т/га ВМГ, 4- вариант-30 т/га ярим чириган гўнг ва 5- вариант 40 т/га ярим чириган гўнг (икки муддатда) қўлланилди.

Биз қуйида ғўза вегетация ҳамда кузги буғдой ва мош экинида тупроқда умумий гумус ва азотни ўзлаштиришга доир маълумотларга қисқача

тўхталамиз. Таҷриба даласи тупроқларининг дастлабки ҳолатида тупроқларнинг ҳайдалма ва ҳайдов ости қатламида гумус ва умумий азот миқдори 1,060 ва 0,905% ҳамда 0,065 ва 0,052% бўлган. Ўсимликлар осон ўзлаштира оладиган минерал азот, фосфор ва калий миқдори мос равишда 15,14-13,70; 16-19 ва 115-128 мг/кг бўлган. Ғўза вегетацияси охирида тупроқни 0-30 ва 30-50 см ли қатламида минерал ўғитлар қўлланилган 1-назорат вариантыда гумус миқдори дастлабки ҳолатига нисбатан 0,091-0,141% ёки 3,64-5,64 т/га камайган. Минерал ўғит қўлланилмасдан фақат турли хил органик ўғитили вариантларда гумус миқдори дастлабки ҳолатига нисбатан тупроқни 0-30 см ли қатламида биогурус қўлланилган 2- вариантда 0,026% ёки 1,04 т/га миқдорда, ВМГ қўлланилган 3-вариантда 0,019% ёки 0,076 т/га, ярим чириган гўнг қўлланилган 4-вариантда 0,039% ёки 1,56 т/га ва 5- вариантда 0,056% ёки 2,24 т/га миқдорида кўпайгани аниқланди. Шундай ижобий ҳолат кузги буғдой ҳамда такрорий мош экинлари вегетацияси давоми ва охирида олинган гумус миқдоридаги натижаларда ҳам кузатилди.

Ғўзани ҳосилдорлиги натижаларига кўра, 1-назорат вариантыда ҳосилдорлик ўртача 32,4 ц/га бўлган. Гектарига 10 тонна ҳисобида биогурус ва ВМГ қўлланилган 2 ва 3 вариантларда ҳосилдорлик мос равишда 34,1 ц/га ва 33,4 ц/га ни ташкил қилган. Турли миқдорда органик ўғит-гўнг қўлланилган 4 ва 5 вариантларда ҳосилдорлик 31,0 ва 31,3 ц/га ни ташкил этган. Назорат вариантыга нисбатан энг юқори ҳосилдорлик гектарига 10 тонна ҳисобида биогурус ва ВМГ қўлланилган вариантларда кузатилди, кўшимча ҳосил 1,0-1,7 ц/га ни ташкил этди.

Кузги буғдой ҳамда такрорий мош экинларида ҳам улар ҳосилдорлигида органик ўғитлар қўлланилган вариантларда шундай ижобий натижалар олинди. 29 Юқорида келтирилган, биологик деҳқончилик юритишга доир олиб борилган тадқиқотлар асосида якуний хулоса қилиб айтиш мумкинки, қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқларни кимёвий хоссаларини яхшилаш, унумдорлигини сақлаш ва ошириш, етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил олишда регионда кечаётган

гумуссизланиш, озуқа моддалари миқдорини камайишини олдини олишга қаратилган органик деҳқончилик юритишни илмий ва амалий ечимларини ишлаб чиқиш орқали тупроқларни унумдорлигини тиклаш, сақлаш ҳамда экологик тоза маҳсулот олишга йўналтирилган агротехнологияларни ишлаб чиқишнинг илмий-амалий томонлари асослаб берилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Тошқўзиев М.М., Шербеков А.А. Тупроқ унумдорлигини оширишга йўналтирилган агротехнологияларни “ғўза-ғалла” экинлари тизимида қўллашга доир изланишлар натижалари. “Деҳқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари”. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. ЎзПТИ, 2-3 декабр, Тошкент 2010.

2. Ташкузиев М.М., Шербеков А.А., Бердиев Т.Т., Очилов С.К. Агротехнология повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур в условиях сероземной и пустынной зоны Узбекистана // Использование почвенных ресурсов и их экология» Материалы международной научно-практической конференции. -Алматы, 2012. -С. 282-286.

3. Ташкузиев М.М., Бердиев Т.Т. Применение системы агротехнологий направленных на повышение плодородия почвы в условиях пустынной зоны Узбекистана. // «Аграрная наука – сельскому хозяйству» VII Международная научно- практическая конференция. -Барнаул, 2012.с 218-220.

4. Тошқўзиев М.М., Очилов С.К., Бердиев Т.Т. Тупроқ унумдорлигини оширишда уни органик моддага бойитиш агротехнологияларини қўлланилганда тупроқда озиқа элементлари миқдорини ўзгариши // «Ер ресурсларини интеграциялашган бошқаришда фан ва инновацион технологиялар интеграцияси» Республика илмий-амалий семинар маърузалар тўплами. - Тошкент, 2015. -Б. 450-453.

5. Ташкузиев М.М., Очилов С.К., Бердиев Т.Т. Агротехнология повышения плодородия почв сероземного пояса в системе культур хлопкового севооборота

// «Проблемы и перспективы научно-инновационного обеспечения агропромышленного комплекса регионов» Сборник докладов Международной научно-практической конференции. -Курск, 2019. -С. 32-36.

6. Тошқўзиев М.М., Зиямухамедов И.А. “Тупроқларни кимёвий таркибини оптималлаштириш ва унумдорлигини ошириб боришнинг назарий асослари концепцияси ва амалиётга айрим тавсиялар”. Тошкент, 2004, 39 бет.

7. Ташкузиев М.М., Шадиева Н.И., Очилов С.К., Бердиев Т.Т. Повышение плодородия почвы, урожайности возделываемых культур биологизацией земледелия //Агроэкологические проблемы почвоведения и земледелия. Международная научнопрактическая конференция, Курск-2019, с.352-356.

8. Ташкузиев М.М., Шадиева Н.И., Очилов С.К., Қорабеков О.Г. Органик деҳқончилик қўлланилган типик бўз тупроқларининг кимёвий ва агрокимёвий тавсифи //Управление земельными ресурсами их оценка: новые подходы и инновационные решения. Материалы российско-узбекской научно-практической конференции, посвященной 100 летию Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Москва-Ташкент 2019, - С. 557-560.